

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ЗДОРОВЬЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Норбоева Дилноза Дарвишалиевна

Ассистент кафедры “ Экономика и менеджмент ”

Джизакского политехнического института

Аннотация: Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonani boshqaruv tizimi, va unga tasir etuvchi omillar, korxonani moliyaviy monitoring natijalari, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va raqobat muxitini yana yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan.

Аннотация: В статье изложены система управления предприятием в условиях цифровой экономики и факторы, влияющие на нее, результаты финансового мониторинга предприятия, реализация мероприятий по сокращению государственного участия в экономике и дальнейшему улучшению конкурентной среды.

Annotation: The article outlines the management system of the enterprise in the digital economy, and the factors influencing it, the results of financial monitoring of the enterprise, the implementation of measures to reduce state participation in the economy and further improve the competitive environment

Ключевые слова: Финансовый мониторинг, финансовая устойчивость, цифровые технологии, аналитические выводы

Определение организации системы управления предприятием в условиях цифровой экономики, влияющего на нее производства, в том числе материально-технических и финансово-трудовых ресурсов предприятия и, в конечном счете, его финансового здоровья. Потому что финансовое состояние предприятия свидетельствует о его способности производить и потому о ресурсах производства. Эти результаты являются основой для перспективного планирования деятельности предприятия и внедрения новых современных методов управления.

Проводится ряд научно-исследовательских работ по разработке прогнозирования и анализа элементов финансовой отчетности предприятий. В связи с ослаблением результатов финансового мониторинга, перебоями в движении финансовых и материальных ресурсов, ростом обязательств, повышением рисков экономической несостоятельности данное исследование требует кардинального совершенствования организационно-методических, практических аспектов экономического анализа, что показывает актуальность выбранная тема дает.

Уровень капитализации предприятий реального сектора экономики 18 ноября 2008 года Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики». Кроме того, 27 октября 2020 года принято Постановление ПФ-6096 «О мерах по ускорению реформирования государственных предприятий и приватизации государственного имущества».

В постановлении указано, что «...задержки с переходом на рыночные механизмы в некоторых отраслях и крупных предприятиях, где сохраняется доля государства, препятствуют производству новых видов конкурентоспособной продукции, внедрению передовых технологий, повышению производительности труда и созданию новых рабочих мест с активным привлечением частного капитала.

Реализовать меры по ускорению внедрения современных, ориентированных на потребителя методов управления, открытости, прозрачности и рыночных принципов в государственных предприятиях, увеличить доходы за счет снижения затрат, создать больше возможностей для участия частного капитала в процессе реформ, сократить участие государства в экономике. и улучшить конкурентную среду, отмеченную (1)

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев поставил конкретные задачи о необходимости резкого сокращения государственного участия в частном секторе и сферах, где развивается конкуренция, инвентаризации около 3000 предприятий с государственным участием. В целях выполнения

этих важных задач была критически изучена деятельность 2965 государственных предприятий страны и сформулированы предложения по совершенствованию управления государственным имуществом. В частности, разработаны и вынесены на общественное обсуждение 9 проектов нормативных правовых актов, направленных на эффективное управление государственными активами, резкое сокращение государственного участия в экономике, внедрение современных методов корпоративного управления. Эти документы предусматривают утверждение стратегии владения, управления и реформирования государственных предприятий Республики Узбекистан на 2020-2025 годы. Устанавливаются четкие критерии участия государства в экономике. В результате ожидается утверждение крупнейшей в истории страны программы приватизации. В рамках программы 1115 государственных предприятий будут проданы частному сектору (2).

Результаты изучения зарубежного опыта показывают, что в настоящее время в мире существует два направления регулирования санации экономически несостоятельных предприятий: Суть первого направления заключается в том, что больше внимания уделяется его максимальному сохранению и это беспомощно. Этот опыт применен в экономике республики, экономически несостоятельные предприятия переданы на баланс коммерческих банков, приняты меры по их финансовому оздоровлению. Во втором направлении законодательства (в Великобритании, Германии и других странах) сущность законодательства о банкротстве в основном направлена на погашение долгов его кредиторов путем ликвидации (банкротства) неплатежеспособного предприятия в кратчайшие сроки. (3)

На наш взгляд, совершенствование мер финансового оздоровления и анализа, его прогнозирования на основе цифровых технологий позволит не только повысить эффективность и результативность отрасли, но и обеспечить точность, прозрачность и оперативность аналитических выводов. Не все программы анализа и прогнозирования финансовой отчетности позволяют с высокой точностью анализировать и прогнозировать финансовое состояние,

результаты и движение денежных средств предприятий, анализ структуры экономических ресурсов, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, рентабельности, политики привлечения средств, использования прибыли, составление, анализ и оценка планов развития предприятия, сопоставление текущих и плановых данных о финансово-экономических показателях предприятий, Целесообразно разработать научно-практические рекомендации. Это даст возможность финансово оздоровить экономически несостоятельные предприятия, повысить их эффективность и расширить участие в разработке и реализации программ по привлечению новых инвесторов.

Литература:

1. Постановление ПФ-6096 «О мерах по ускорению реформирования государственных предприятий и приватизации государственного имущества». Народное Слово, 28 октября 2020 г.
2. В стране полностью проданы госпакеты 1115 предприятий и организаций (Инфографика) на 13 марта 2020 года. www.xs.uz/uzkr/post/ Государственные акции реализуются в полном объеме в 1115 предприятиях и организациях страны (Инфографика).
3. Анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов. Анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов. Учебник Рахимов М.Ю. Ташкентский финансовый институт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.-Т.: «Экономика и финансы», 2013. 392 б.